

NOTE DE POLITIQUE

Sécurité routière en temps de crise sanitaire : Enseignements internationaux

Résumé

Cette note de synthèse s'adresse aux décideurs ainsi qu'aux professionnels de la santé publique, du transport et de la sécurité routière. Elle présente les principaux résultats d'une revue rapide internationale portant sur 32 études publiées entre 2020 et 2024, qui documentent les mesures de sécurité routière mises en œuvre ou proposées pendant la COVID-19 afin de répondre aux fluctuations des collisions, des blessures et de la mortalité. Les résultats empiriques s'organisent en cinq volets :

1. l'évolution de la fréquence et de la gravité des collisions pendant les confinements et les réouvertures;
2. les comportements à risque (vitesse, alcool, agressivité);
3. les variations régionales dans la conception et l'application des mesures de sécurité routières;
4. les innovations de mesure et de modélisation statistique;
5. les interventions réactives à la crise, incluant le contrôle de la vitesse, la gestion des flux et la protection des usagers vulnérables, avec un accent sur le pilotage par les données.

Cette note vise enfin à tirer parti des expériences internationales en identifiant les mesures de sécurité routière transférables ainsi que les conditions de leur mise en œuvre.

Contexte

Durant la Covid-19, plusieurs mesures de sécurité routière ou impactant la sécurité routière ont été mises en œuvre à travers le monde.

Ces mesures ont été recensées dans une revue rapide contenant 32 études entre 2020 et 2024¹ et couvrent majoritairement les pays de l'Amérique du Nord²⁻¹⁹, mais aussi des pays de l'Europe²⁰⁻²³, l'Asie²⁴⁻²⁸, l'Afrique²⁹ et l'Océanie³⁰⁻³¹.

En plus, deux études comparatives ont porté sur la Grèce vs. Arabie saoudite³²; et sur le Canada vs. États-Unis³³.

La revue rapide a permis d'exposer le lien entre ces mesures et la fréquence et la gravité des collisions, les comportements à risque et l'exposition des usagers, dans des contextes nationaux et régionaux variés.

Principaux résultats

- La fréquence des collisions diminue pendant les confinements, en lien avec la baisse marquée de la mobilité.
- La gravité des collisions augmente dans plusieurs juridictions en raison de vitesses plus élevées sur des réseaux moins congestionnés.
- Les comportements à risque, vitesse, conduite avec les capacités affaiblies, agressivité, se manifestent plus fréquents chez certains groupes, notamment les jeunes conducteurs.
- La conformité aux lois routières s'améliore au début des confinements, puis recule lors de l'assouplissement des restrictions.
- Les interventions telles que la réduction des limites de vitesse et l'application automatisée s'accompagnent de baisses mesurables des traumatismes.

- L'efficacité des interventions varie selon l'intensité des mesures sanitaires et la capacité d'application de la loi; elle est généralement plus élevée lorsque plusieurs mesures sont déployées simultanément et que l'application est soutenue.
- Les aménagements favorisant la marche, et donc l'augmentation du nombre d'utilisateurs vulnérables, se révèlent efficaces pour renforcer la sécurité.
- Les pays à gouvernance centralisée, où les décisions sont appliquées uniformément sur l'ensemble du territoire, enregistrent des effets plus marqués que ceux à gouvernance décentralisée.
- La prise en compte du degré de ruralité ou d'urbanité des milieux est essentielle pour adapter efficacement les mesures au contexte local.
- Les campagnes d'information, lorsqu'elles sont accompagnées d'une application rigoureuse de la loi, contribuent à réduire les risques.

Implications pour les politiques publiques

La pandémie de COVID-19 a permis de montrer que les décisions de santé publique ont des effets immédiats sur la mobilité et la sécurité routière:

Les mesures sanitaires transforment les comportements de déplacement et ont un impact direct sur les taux de collisions, de blessures et, dans certains contextes, de mortalité.

Les phases de réouverture accroissent l'exposition au risque pour certains usagers, en particulier les cyclistes, lorsque la fréquentation du réseau augmente plus rapidement que l'adaptation des infrastructures.

Les effets des restrictions dépendent des caractéristiques sociodémographiques, de la densité urbaine, des habitudes de mobilité et de la disponibilité d'infrastructures.

Des effets de substitution peuvent se produire: par exemple, une diminution de l'alcool au volant peut coexister avec une augmentation des excès de vitesse sur des axes moins congestionnés.

Améliorations à envisager en cas de future crise sanitaire

Afin de limiter les risques pour tous les usagers de la route lors de prochaines situations d'urgence sanitaire, plusieurs pistes d'action sont à privilégier:

1. Gestion de la vitesse:

- Étendre le contrôle automatisé (fixe, mobile, tronçon) sur les segments où la vitesse pratiquée et la gravité des collisions sont élevées.
- Réduire les limites de vitesse dans les zones à forte exposition des piétons et des cyclistes, et déployer des dispositifs de retour de vitesse en temps réel.

2. Phases de réouverture:

- Renforcer temporairement la modération de la vitesse et les contrôles sur les axes sensibles.

3. Usagers vulnérables:

- Instaurer 30 km/h dans les zones résidentielles et à proximité des écoles.
- Sécuriser les traversées piétonnes (plateaux surélevés, refuges) et compléter les réseaux cyclables protégés et continus.
- Proposer des itinéraires alternatifs pour les piétons et les cyclistes afin de réduire les conflits avec la circulation automobile.

4. Volume routier:

- Gérer les volumes et l'accès des véhicules motorisés dans les zones à risque.

5. Pilotage par les données:

- Mettre en place un tableau de bord hebdomadaire intégrant la mobilité, les vitesses pratiquées, les collisions graves, l'activité des contrôles policiers et un indice de rigueur des mesures sanitaires.
- Définir des seuils clairs déclenchant automatiquement des actions pour ajuster les mesures (renforcement des contrôles, adaptation des vitesses ou des aménagements) dès que ces seuils sont dépassés.

6. Évaluation:

- Utiliser des méthodes robustes d'analyse de données (p. ex. séries temporelles interrompues, approches quasi-expérimentales telles que différences en différences, contrôle synthétique ou discontinuité de régression, ainsi que des modèles hiérarchiques) pour évaluer les mesures.

Conclusion

Les données probantes issues de la pandémie de COVID-19, à l'échelle mondiale montrent que la réduction des volumes de circulation pendant les confinements réduit la fréquence des collisions, tandis que la réduction de la congestion routière favorise des vitesses plus élevées et accroît la gravité des traumatismes.

En cas de futures crises, les mesures prioritaires devraient porter sur la gestion de la vitesse, le ciblage des comportements à risque (excès de vitesse, alcool, distraction) et un pilotage réactif fondé sur des données en temps réel et des indicateurs clairs, permettant d'ajuster rapidement les actions.

Mise en œuvre avec une attention particulière à l'équité territoriale et sociale, cette approche contribue à limiter les risques pendant les crises sanitaires et à consolider les acquis lors des phases post-crisis.

Références

- 1 Lehmann, K., Wang, Y. F., Mamri, A., Brown, T., Vanlaar, W., Batomen, B., Ouimet, M. C., & Nazif-Muñoz, J. I. (en révision). A rapid review of road safety measures during the pandemic: Building a crisis-resilient approach. *Journal Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*
- 2 Abohassan, A., Contini, L., Elmasry, H., & El-Basyouny, K. (2024). Assessing the effectiveness of speed limit reduction in Edmonton: A case study analysis. *Accident Analysis and Prevention*, 195, 107379.
- 3 Adanu, E. K., Brown, D., Jones, S., & Parrish, A. (2021). How did the COVID-19 pandemic affect road crashes and crash outcomes in Alabama? *Accident Analysis and Prevention*, 163, 106428.
- 4 Alnawmasi, N., Alogaili, A., Rangaswamy, R., & Oviedo-Trespalcacios, O. (2024). A temporal statistical assessment of the effectiveness of bicyclist safety helmets in mitigating injury severities in vehicle/bicyclist crashes. *Analytic Methods in Accident Research*, 43, 100338.
- 5 Apodaca, J. C., Desharnais, R. A., & Mitchell, L. J., Jr. (2021). The effect of the Safer at Home order on the frequency of DUI breath alcohol tests in Los Angeles County. *Journal of Forensic Sciences*, 66(4), 1550–1556.
- 6 Cappellari, P., & Weber, B. S. (2022). An analysis of the New York City traffic volume, vehicle collisions, and safety under COVID-19. *Journal of Safety Research*, 83, 57–65.
- 7 Dragan, K. L., & Glied, S. A. (2024). Major traffic safety reform and road traffic injuries among low-income New York residents, 2009–2021. *American Journal of Public Health*, 114(6), 633–641.
- 8 Farag, N., Germain, A., Caminsky, N. G., Busque, A. A., Grenier, T., Bracco, D., ... Wong, E. G. (2023). Factors associated with bicycle helmet use and proper fit: A cross-sectional survey of Montreal cyclists during the COVID-19 pandemic. *Canadian Journal of Public Health*, 114(2), 195–206.
- 9 Ferenchak, N. N. (2023a). Impacts of COVID-19 on motor vehicle crash frequency and severity by functional classification and land use context. *Transactions on Transport Sciences*, 3.
- 10 Ferenchak, N. N. (2023b). US road safety during COVID-19: Motorist, pedestrian and bicyclist fatality trends. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*.
- 11 Gong, Y., Lu, P., & Yang, X. T. (2023). Impact of COVID-19 on traffic safety from the “lockdown” to the “new normal”: A case study of Utah. *Accident Analysis and Prevention*, 184, 106995.
- 12 Gouda, M., Fan, J., Luc, K., Ibrahim, S., & El-Basyouny, K. (2021). Effect of redesigning public shared space amid the COVID-19 pandemic on physical distancing and traffic safety. *Journal of Transportation Engineering Part A: Systems*, 147(11), 04021077.
- 13 Islam, M., & Bertini, R. (2024). Exploring the effect of COVID-19 on driver injury severities in freeway single-vehicle crashes accounting for unobserved heterogeneity. *Transportation Letters*, 16(6), 612–627.
- 14 Lee, J., Liu, H., & Abdel-Aty, M. (2023). Changes in traffic crash patterns: Before and after the outbreak of COVID-19 in Florida. *Accident Analysis and Prevention*, 190, 107187.
- 15 Lyon, C., Vanlaar, W., & Robertson, R. D. (2024). The impact of COVID-19 on transportation-related and risky driving behaviors in Canada. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 100, 13–21.
- 16 Nazif-Munoz, J. I., Batomen, B., Brown, T. G., Pereira, C. C. M., Giroux, C., Mamri, A., ... Najafi Moghaddam Gilani, V. (2025). Influence of non-pharmaceutical COVID-19 interventions on speed-related and alcohol-related traffic injuries in five cities of Québec. *Injury Prevention*.
- 17 Piquero, A. R., Kurland, J., Piquero, N. L., & Talpins, S. K. (2022). A COVID-19 public health silver lining? Reductions in driving under the influence arrests and crashes in Miami-Dade County. *Deviant Behavior*, 43(10), 1285–1291.
- 18 Shahlaee, A., Shirazi, M., Marshall, E., & Ivan, J. N. (2022). Modeling the impact of the COVID-19 pandemic on speeding at rural roadway facilities in Maine. *Accident Analysis and Prevention*, 177, 106828.
- 19 Stiles J, Kar A, Lee J & Miller HJ. Lower volumes, higher speeds: Changes to crash type, timing, and severity on urban roads from COVID-19 stay-at-home policies. *Transportation Research Record* 2677(4), 15–27 (2023).
- 20 Eyssartier, C., Granié, M. A., Bel-Latour, L., Evennou, M., & Carnis, L. (2024). Impact of the health crisis, COVID-19, on compliance with safety rules by type of user. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 101, 186–198.
- 21 Saladié, O., Bustamante, E., & Gutiérrez, A. (2020). Exploring the effects of COVID-19 mobility restrictions on road traffic accidents in Tarragona Province, Spain. *Sustainability*, 12(15), 8791.
- 22 Sekadakis, M., Katrakazas, C., Michelaraki, E., Kehagia, F., & Yannis, G. (2021). Analysis of the impact of COVID-19 on collisions, fatalities, and injuries using time series forecasting: The case of Greece. *Accident Analysis and Prevention*, 162, 106391.
- 23 Sosik-Filipiak, K., Ostrowski, P., & Iwan, S. (2023). Pedestrian safety in road traffic in the era of the SARS-CoV-2 pandemic in Szczecin. *Sustainability*, 15(14), 11000.
- 24 Al-Hussein, W. A., Li, W., Por, L. Y., Ku, C. S., Alredany, W. H. D., Leesri, T., & MohamadJawad, H. H. (2022). Investigating the effect of COVID-19 on driver behavior and road safety: A naturalistic driving study in Malaysia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18), 11224.
- 25 Islam, S., Huq, A. S., Iqra, S. H., & Tomal, R. S. (2023). Impacts of COVID-19 pandemic lockdown on road safety in Bangladesh. *Sustainability*, 15(3), 2675.
- 26 Muley, D., Ghanim, M. S., Mohammad, A., & Kharbeche, M. (2021). Quantifying the impact of COVID-19 preventive measures on traffic in the State of Qatar. *Transport Policy*, 103, 45–59.
- 27 Sedain, B., & Pant, P. R. (2020). Road traffic injuries in Nepal during COVID-19 lockdown. *F1000Research*, 9, 1209.
- 28 Shimada, R., & Kibayashi, K. (2022). Changes in the number of traffic collisions during the various waves of COVID-19 infection in Japan. *PLoS ONE*, 17(12), e0278941.
- 29 Delavary, M., Mesic, A., Krebs, E., Sesonga, P., Uwase-Gakwaya, B., Nzeyimana, I., & Vanlaar, W. (2024). Assessing the effect of automated speed enforcement and comprehensive measures on road safety in Rwanda. *Traffic Injury Prevention*, 1–9.
- 30 Chand, S., Yee, E., Alsultan, A., & Dixit, V. V. (2021). A descriptive analysis on the impact of COVID-19 lockdowns on road traffic incidents in Sydney, Australia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21), 11701.
- 31 Truelove, V., Watson-Brown, N., Parker, E., Freeman, J., & Davey, J. (2021). Driving through a pandemic: A study of speeding and phone use while driving during COVID-19 restrictions. *Traffic Injury Prevention*, 22(8), 605–610.
- 32 Michelaraki, E., Sekadakis, M., Katrakazas, C., Ziakopoulos, A., & Yannis, G. (2023). One year of COVID-19: Impacts on safe driving behavior and policy recommendations. *Journal of Safety Research*, 84, 41–60.
- 33 Vanlaar, W. G. M., Woods-Fry, H., Barrett, H., Lyon, C., Brown, S., Wicklund, C., & Robertson, R. D. (2021). The impact of COVID-19 on road safety in Canada and the United States. *Accident Analysis and Prevention*, 160, 106324.

Collaborateurs

José Ignacio Nazif-Munoz, Asma Mamri, Brice Batomen, Thomas Gordon Brown, Camila Corrêa Matias Pereira, Marie Claude Ouimet, Marie-Soleil Cloutier, Vahid Najafi Moghaddam Gilani, Cynthia Paquet, Émilie Turmel, Claude Giroux, Ward Vanlaar

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
& COVID-19